

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

**Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler**

Klik edunitas.com

**Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di
Makassar dan Maros - Sulawesi Selatan**

- 🏆 Kampus Kualitas A- B+
- 💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- 🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- 📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

**Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln**
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Makassar dan Maros - Sulawesi Selatan yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Sulawesi Selatan

Makassar

ITEKES Tri Tunas Nasional Makassar

Jl. Toddopuli Raya Timur No.4, Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90234. | www.tritunas.web.id

Program Studi :

- S1-Administrasi Rumah Sakit
- S1-Teknik Keselamatan K3
- S1-Gizi

Universitas Cokroaminoto Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan No.7, RT.2, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245. | www.ucm.web.id

Program Studi :

- D3-Kebidanan
- S1-Agrobisnis Perikanan
- S1-Akuakultur
- S1-Administrasi Rumah Sakit
- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Hubungan Masyarakat
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknologi Industri Pertanian

Universitas Patria Artha Makassar

Jl. Tun Abdul Razak, Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90235. | www.patria-artha.web.id

Program Studi :

- D3-Kebidanan
- S1-Akuntansi
- S1-Teknik Informatika
- S1-Kesehatan Masyarakat
- S1-Manajemen
- S1-Keperawatan
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Mesin
- S2-Magister Manajemen

Universitas Teknologi Sulawesi Makassar

Jl. Tallasalapang No.51 Rappocini, Makassar. | www.utsmakassar.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Ilmu Kesejahteraan Sosial
- S1-Manajemen
- S1-Ilmu Politik
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Kimia
- S1-Teknik Lingkungan
- S1-Teknologi Hasil Pertanian
- S1-Teknik Sipil

Sulawesi Selatan

Makassar

Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar

Kampus A : Jl. G. Bawakaraeng 72 Makassar - 90145,
Kampus B : Jl. Baruga Raya Antang Makassar,
Sulawesi Selatan - 90234. | www.upri.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Ilmu Administrasi Negara
- S1-Teknik Informatika
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Kesehatan Masyarakat
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Matematika
- S1-Pendidikan Biologi
- S1-Teknik Pertambangan
- S1-Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- S1-Teknologi Pendidikan
- S1-Pendidikan Sejarah
- S1-Teknik Mesin

Maros

ITK Permata Ilmu Maros

Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90516.
www.itkpi.web.id

Program Studi :

- S1-Administrasi Kesehatan
- S1-Sosial Ekonomi Perikanan
- S1-Kimia
- S1-Kewirausahaan
- S1-Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

 [infokuliahkaryawan
infoptsterbaik](https://infokuliahkaryawan.infoptsterbaik)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

